

KICHIK MAKTAB YOSHI DAVRIDA SHAXSLARARO MUNOSABATILARNING SHAKLLANISHIDA OILANING ROLI

Nig'matova Shohsanam

O'zbekiston Milliy Universiteti, Ijtimoiy fanlar fakulteti,

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktiri(PhD)

Qobiljonova Shahzodabonu

Xolboyeva Afruza

“Amaliy psixologiya” yo‘nalishi 4 bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19050493>

Kichik maktab yoshi davri inson hayotining muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi. Ushbu davr odatda 6 (7) –10 (11) yosh oralig'ini qamrab olib, bolaning shaxsiy, ijtimoiy va psixologik rivojlanishida muhim o‘rin tutadi.[1] Aynan shu davrda bolada o‘zini anglash jarayoni faollashib, shaxs sifatida shakllanishning dastlabki asoslari vujudga keladi. Bola o‘zining imkoniyatlari, qobiliyatlari va atrofdagi insonlar bilan munosabatlarini asta-sekin anglay boshlaydi. Shu bilan birga, unda o‘z-o‘ziga baho berish mexanizmi shakllanadi. Bu jarayon bolaning o‘z faoliyatini baholashi, muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizliklarga bo‘lgan munosabatini belgilab beradi.[4]

Mazkur yosh davrida bolalarda ishonuvchanlik, ochiqlik, samimiylik kabi sifatlar yaqqol namoyon bo‘ladi. Bolalar atrofidagi kattalarga, ayniqsa ota-onalar va o‘qituvchilarga katta ishonch bilan qaraydilar. Ular berilayotgan ma‘lumotlarni tez qabul qiladi va ko‘pincha tanqidiy tahlil qilmasdan qabul qilishga moyil bo‘ladi. Shu sababli kichik maktab yoshidagi bolalar tashqi ta‘sirirlarga nisbatan juda sezgir va ta‘sirchan bo‘ladilar. Bu holat ularning psixik rivojlanish jarayonining tabiiy xususiyati hisoblanadi.[2]

Bola maktab muhitiga kirib kelishi bilan yangi ijtimoiy sharoitga moslashish jarayonini boshdan kechiradi. Yangi jamoa, yangi talablar va o‘qituvchilar bilan munosabatlar bolada turli emotsional holatlarni yuzaga keltirishi mumkin. Ayniqsa, bu davrda xavotirlanish, tortinchoqlik, uyatchanlik kabi his-tuyg‘ular namoyon bo‘lishi tabiiy hol hisoblanadi. Ayrim bolalarda tortinchoqlik kuchliroq namoyon bo‘lib, ular tengdoshlari bilan muloqot qilishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Bu esa ularning jamoaga moslashuvi va shaxslararo munosabatlarining shakllanishiga ma‘lum darajada ta‘sir ko‘rsatadi.[5]

Kichik maktab yoshidagi bolalarda tortinchoqlik hissining shakllanishida oila muhitining ta‘siri alohida ahamiyatga ega. Oila bolaning birinchi ijtimoiy muhitidir. Bola ijtimoiy hayotning dastlabki ko‘nikmalarini aynan oilada egallaydi. Ota-onaning bola bilan munosabat uslubi, oiladagi psixologik muhit, tarbiya jarayonida qo‘llaniladigan metodlar bolaning shaxsiy sifatlari shakllanishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.[3]

Agar oilada mehr-muhabbat, o‘zaro hurmat va qo‘llab-quvvatlash muhiti mavjud bo‘lsa, bola o‘zini erkin his qiladi, o‘z fikrini bemalol ifoda etishga o‘rganadi va tengdoshlari bilan muloqot qilishga intiladi. Bunday muhitda tarbiyalangan bolalarda ishonch, mustaqillik va ijtimoiy faollik kabi sifatlar rivojlanadi. Aksincha, oilada haddan tashqari qat‘iy nazorat, tanqid yoki e‘tiborsizlik hukm sursa, bu holat bolada tortinchoqlik, o‘ziga ishonchsizlik va xavotirlanish kabi sifatlarning kuchayishiga olib kelishi mumkin.

Ota va ona bolaning shaxs sifatida shakllanishida eng muhim tarbiyaviy omil hisoblanadi. Ular bola uchun nafaqat tarbiyachi, balki ijtimoiy xulq-atvor namunasi hamdir. Bola ko‘pincha ota-onasining xatti-harakatlarini kuzatib, ularga taqlid qiladi. Shu sababli ota-onalarning o‘zaro

munosabatlari, muloqot madaniyati va muammolarni hal qilish uslubi bolaning shaxsiy xususiyatlari shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, ota-onalar bolaning irodaviy sifatlarini rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Bolani mustaqil fikrlashga o'rgatish, uning tashabbusini qo'llab-quvvatlash, muvaffaqiyatlarini rag'batlantirish hamda qiyinchiliklarni yengib o'tishga yordam berish orqali ota-onalar uning irodasini mustahkamlaydi. Natijada bola o'ziga nisbatan ishonch hosil qiladi va ijtimoiy muhitda faolroq bo'la boshlaydi.

Demak, kichik maktab yoshidagi bolalarda tortinchoqlik hissining shakllanishi ko'plab omillarga bog'liq bo'lsa-da, oilaviy muhit bu jarayonda muhim o'rin egallaydi. Ota-onalarning bolaga nisbatan to'g'ri pedagogik yondashuvi, mehribon va qo'llab-quvvatlovchi munosabati bolaning shaxsiy rivojlanishi hamda sog'lom shaxslararo munosabatlar shakllanishi uchun muhim shartlardan biri hisoblanadi.

Bolalarning ijtimoiy va shaxsiy rivojlanish jarayonida kattalarning xatti-harakatlari muhim tarbiyaviy omil hisoblanadi. Psixologiyada ko'p marotaba ta'kidlanganidek, bola ijtimoiy tajribani avvalo kuzatish va taqlid qilish orqali o'zlashtiradi. Ayniqsa, kichik maktab yoshidagi bolalar kattalarning har bir xatti-harakatiga katta e'tibor bilan qaraydi va ularni o'z xulq-atvorida aks ettirishga intiladi. Shu sababli ota-onalarning shaxsiy namunasi bolalarning shaxslararo munosabatlari shakllanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Avvalo, oilada hukm surayotgan o'zaro hurmat va mehr-muhabbat muhiti bola uchun muhim psixologik tayanch vazifasini bajaradi. Agar ota-onalar bir-biriga nisbatan hurmat, e'tibor va samimiylik bilan munosabatda bo'lsalar, bola bu xatti-harakatlarni tabiiy ijtimoiy norma sifatida qabul qiladi. Natijada u ham atrofdagi insonlarga, jumladan tengdoshlari, o'qituvchilari va boshqa kattalarga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo'lishni o'rganadi. Bunday muhitda tarbiyalangan bolalarda empatiya, bag'rikenglik va hamkorlik kabi ijobiy ijtimoiy sifatlar rivojlanadi.[5]

Shuningdek, oilada yuzaga keladigan turli muammolarni hal qilish uslubi ham bolaning shaxslararo munosabatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Agar ota-onalar muammoli vaziyatlarni tinch, mantiqiy va o'zaro kelishuv asosida hal qilsalar, bola ham nizolarni konstruktiv yo'l bilan bartaraf etish ko'nikmasini egallaydi. Masalan, ota-onalar o'zaro kelishmovchiliklarni hurmat va sabr bilan muhokama qilib, murosaga kelish orqali hal qilsalar, bola konflikt vaziyatlarida agressiya yoki keskinlikdan ko'ra muloqot va tushunish yo'lini tanlashni o'rganadi.

Bundan tashqari, ota-onalarning muloqot madaniyati ham bolalar uchun muhim tarbiyaviy namuna bo'lib xizmat qiladi. Ota-onalarning bir-biriga va farzandlariga nisbatan xushmuomala, muloyim va e'tiborli bo'lishi bolada ijobiy kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantiradi. Bola o'z fikrini erkin ifoda etish, boshqalarni tinglash va suhbat davomida hurmatni saqlash kabi muhim ijtimoiy ko'nikmalarni aynan oilada o'zlashtiradi.

Aksincha, agar oilada doimiy kelishmovchiliklar, qo'pol munosabatlar yoki agressiv xatti-harakatlar kuzatilsa, bu holat bolalarning shaxsiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bunday muhitda tarbiyalangan bolalar tengdoshlari bilan muloqot jarayonida agressivlik yoki, aksincha, haddan tashqari tortinchoqlik kabi xususiyatlarni namoyon qilishi ehtimoli mavjud.

Demakki xulosa qiladigan bo'lsak, ota-onalarning shaxsiy namunasi bolalarda shaxslararo munosabatlar madaniyatini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Oilada hukm suradigan ijobiy psixologik muhit, o'zaro hurmat va konstruktiv muloqot bolalarning sog'lom ijtimoiy rivojlanishi hamda tengdoshlari bilan samarali munosabatlar o'rnatishiga xizmat qiladi. Shu

sababli ota-onalar o'z xatti-harakatlari orqali bolalar uchun ijobiy ijtimoiy model yaratishlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Nishonova, Z.T. (2022). *Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi*. Toshkent: Innovatsiya nashriyoti.
2. Qodirov, B.R. (2021). *Shaxs psixologiyasi*. Toshkent: Fan nashriyoti.
3. Sodiqova, N.R. (2023). *Oilada bolalar tarbiyasining psixologik asoslari*. Toshkent: Yangi asr avlodi.
4. Raxmatullayeva, D.R. (2022). *Ta'lim jarayonida shaxslararo munosabatlar psixologiyasi*. Toshkent: Tafakkur.
5. Abdullayeva, M.X. (2023). *Boshlang'ich sinfo'quvchilarining ijtimoiy moslashuvi psixologiyasi*. Toshkent: Akademnashr.